

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ, ЧАСТЬ 2****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.8388890>**Abstract**

Many chemical agents with anesthetic properties were known long before they were practically used in surgery for anesthesia. In the historical development of anesthesia, the discovery of ether three centuries before its most important property was demonstrated is of great importance. One of the most surprising and colorful pages in the history of medicine is mesmerism, or the doctrine of so-called "animal magnetism." For anesthesiologists-resuscitators and doctors of other specialties the history of this doctrine is of great interest in connection with the spread of mesmerism in surgery as a method of anesthesia in the beginning of the XIX century. The article discusses the contribution of physicians, chemists and surgeons to the discovery of ether and its anesthetic properties (Raymond Lullius, Paracelsus, Valerius Cordus, Augustus Siegmund Frobenius, Matthew Turner, Thomas Beddoes, Michael Faraday, Jonathan Pereira, etc.). The history of Mesmerism, the predecessor of hypnosis, is briefly described using the example of the activities of the founder of the "doctrine", his followers and opponents in surgery (Franz Mesmer, Jules Cloquet, John Elliotson, James Esdale, Alfred Velpo). To be continued.

Аннотация

Было известно много химических агентов с анестезирующими свойствами задолго до того, как они стали практически применяться в хирургии для обезболивания. В историческом развитии наркоза имеет большое значение открытие эфира за три столетия до демонстрации его важнейшего свойства. Одной из самых удивительных и ярких страниц в истории медицины является месмеризм, или учение о так называемом «животном магнетизме». Для анестезиологов-реаниматологов и врачей других специальностей история этого учения представляет огромный интерес в связи с имевшим место в начале XIX века распространением месмеризма в хирургии как метода обезболивания. В статье рассматривается вклад врачей-труснгов, химиков и хирургов в открытие эфира и его обезболивающих свойств (Раймунд Луллий, Парацельс, Валериус Кордус, Август Зигмунд Фробениус, Метью Тернер, Томас Беддоус, Майкл Фарадей, Джонатан Перейра и др.). На примере деятельности основателя «учения», его последователей и оппонентов в хирургии (Франц Месмер, Жюль Клоке, Джон Эллиотсон, Джеймс Эсдейл, Альфред Вельпо) кратко описана история месмеризма, предшественника гипноза. Продолжение следует.

Keywords: history, general anesthesia, ether, mesmerism.**Ключевые слова:** история, общая анестезия, эфир, месмеризм.

ВВЕДЕНИЕ. XIX век был веком промышленной революции и социальных преобразований феодальной формации в капиталистическую. Это был век научных открытий – электричества и законов наследственности, радиоактивности и микробов как причины инфекционных болезней. В ряду этих открытий стоит и открытие наркоза, чему предшествовали в значительной мере эмпирические, но и частично научные попытки устранить боль при хирургических вмешательствах. Эта идея принадлежит не одному человеку. Историю анестезиологии – как, впрочем, и всю историю человечества – делали высокие профессионалы и вместе с тем разносторонние личности. Многие из них прославились не только в медицине, но и в других сферах деятельности. Они называются *врачами-труснгами*, которых история анестезиологии насчитывает

свыше ста [1]. Продолжающиеся споры о том, кто открыл наркоз – Уэллс или Мортон, Хикмен или Лонг, беспредметны. Они чаще свидетельствуют о желании поднять престиж своей страны, нежели выявить действительную роль того или другого исследователя. Первыми общими анестетиками были ингаляционные препараты: эфир, закись азота и хлороформ. Важно отметить, что зубная боль была главным стимулом к необходимости обезболивания.

Термин «эфир» происходит от греческого слова *aityr* или персидского *attar*, что означает небесный огонь, самый чистый элемент. Эфир впервые открыл в 1275 году испанский философ и алхимик Раймунд Луллий (рис. 1). Он описал дей-

ствие витринного масла на винный спирт для получения *oleum vitrioli dulce verum* (истинного, сладкого витринного масла; эфира) [2-4].

Рис. 1. Raymond Lullius (1235–1315)

Два века спустя великий швейцарский врач Парацельс (рис. 2) в поисках средства, которое могло бы снять боль, смешал серную кислоту со спиртом. В 1540 году он перегнал эту смесь и вновь открыл «сладкий витриол». По его словам, это вещество «успокаивает все страдания без всякого вреда, снимает все боли, утоляет все лихорадки и

предотвращает осложнения при всех болезнях». Парацельс установил его «сноподобное» действие. Проводя свои эксперименты на цыплятах, он отмечал, что «даже куры едят его и ... засыпают от него на некоторое время, но потом просыпаются без вреда» [5–7].

Рис. 2. Paracelsus (1493–1541)

В том же 1540 году, за четыре года до преждевременной смерти в возрасте 29 лет, эфир синтезирован из алкоголя и серной кислоты Валериусом Кордусом (рис. 3), доцентом медицинского факультета в Виттенберге, автором первой Европейской Фармакопеи. Кордус назвал полученное им летучее вещество сладким купоросным маслом (*oleum vitriole dulcererum*). Он правильно заметил, что эфир способствует оттоку слизистого секрета из дыхательных путей и облегчает кашель. Он также отметил его высокую летучесть. Кордус также перечислил несколько других болезней, при которых рекомендовался эфир, хотя он не упомянул о его снотворном эффекте. Чтобы оценить его вклад в анестезиологию, можно обратиться к статье Чонси Лика «Валериус Кордус и открытие эфира» и переводу рукописей Кордуса Г.К. Таллмэджем, «Третья часть экстрагирования Валериуса Кордуса» [9, 10]. Первый письменный отчет об этом содержится в книге Конрада Гесснера (Conrad Gessner, 1516–1565) «Искусственные экстракты» ("De Artificiosis Extractionibus"), опубликованной через 17 лет после смерти Кордуса. Приводим фрагмент перевода: «Возьмите шесть жидких унций крепкого, очень жгучего, трижды очищенного вина и столько же кислого масла купороса. Смешайте в венецианском бокале и поместите в небольшой кувшин с узким горлышком, а горлышко запечатайте глиной. Оставьте в таком виде на целый месяц или два. Затем перелейте в колбу, с которой сразу же следует

соединить и запечатать жаром огня, в перегонный куб (mit einen angeschmeltzen helm)... теперь поместите его в небольшую печь и наполовину засыпьте золой. После этого приложите приемный сосуд, тщательно замажьте место соединения глиной и извлеките шесть жидких унций крепкого вина, которое вы добавили. Но чтобы это было сделано безопасно, поместите в ванну Марии¹: так поднимется только вино, без масла. Когда вы извлечете из водяной бани шесть жидких унций крепкого вина, которые были добавлены, поместите остаток в печь так, чтобы песок насыпался до середины кувшина, и, применив новый, маленький, пустой приемный сосуд, тщательно герметизируйте стык глиной. Теперь сделайте медленный огонь и медленно удаляйте всю оставшуюся в кувшине влагу до тех пор, пока жидкость не перестанет появляться на дне, всегда проявляя величайшую осторожность и бдительность, чтобы уменьшить огонь настолько, чтобы кипящая жидкость не достигала перегонного куба ... Когда вы закончили медленное извлечение, сразу же удалите сосуд с жидкостью, и вы увидите, что он содержит два вещества: водную жидкость и маслянисто-жировую. Необходимо сразу же отделить одну от другой, но так, чтобы в масле не осталось водного вещества, так как вода портит масло. Само масло обычно плавает в воде, особенно если вино сначала было полностью извлечено из ванны, но масло можно легко отличить от воды на ощупь» [11, 12].

¹ Ванна Марии – водяная баня.

Рис. 3. Valerius Cordus (1515–1544) — немецкий ботаник, врач, фармацевт и натуралист

Англо-ирландский физик, химик, натурфилософ, и богослов Роберт Бойль (Robert Boyle, 1627–1691) в 1680 г. вторично синтезировал эфир, английский ученый Исаак Ньютон (Isaac Newton, 1642–1727) в 1704 году в поисках синтеза искусственного золота открыл эфир в третий раз.

В 1730 году лондонский химик немецкого происхождения Август Зигмунд Фробениус (August Siegmund Frobenius, 1700–1741) синтезировал это вещество в четвёртый раз и назвал его эфиром [13]. Он продемонстрировал различные его свойства, реальные и мнимые, перед Королевским обществом в феврале 1730 года. Среди экспериментов, проведенных Фробениусом в этот день, был один, который показал, «что этот эфир может сохраняться лучше всего... под ресивером² в вакууме, тогда как на открытом воздухе его части вскоре испаряются, и вся его масса... исчезает». На что член Королевского общества заметил: «Этот эксперимент оказался удивительно неудачным». В другом эксперименте с эфиром Фробениус показал, что «небольшое количество эфира, вылитое на поверхность руки, воздействует на нее с ощущением холода, равным тому, которое возникает от соприкосновения со снегом, а если подуть на него один или два раза ртом, тотчас же рука становится сухой. Остерегайтесь, однако, приближаться к зажженной свече с мокрой рукой, чтобы она не загорелась и не обожгла вас». Приложен комментарий: «Удалось» [14].

Одним из пионеров в использовании эфира в медицинских целях химик и хирург из Ливерпуля Метью Тернер (Matthew Turner, ? – 1788). Тернер был одним из группы манчестерских литературных и научных деятелей, основавших Уоррингтонскую академию. Именно благодаря посещению лекций Тернера в Уоррингтонской академии Джозеф Пристли впервые познакомился с предметом химии.

В 1761 году Метью Тернер опубликовал брошюру под названием «Рассказ о необычной медицинской жидкости под названием эфир», в которой он сообщал о целебном свойстве эфира при приёме внутрь и вдыхании. Тернер изготавливал и отпускал серный эфир в качестве средства от головной боли, головокружения, эпилепсии, подагры и ревматизма, паралича и расстройств пищеварения; при большинстве этих заболеваний эфир следовало принимать внутрь, но при некоторых, таких как головная боль, Тернер рекомендовал вдыхать через нос [15, 16].

В последнее десятилетие XVIII века, после того как Лавуазье выяснил истинную природу дыхания и показал, какую роль в нем играют кислород и углекислый газ, а Пристли сделал ингаляцией кислорода, был разработан новый метод лечения. В 1794 году эфир был испытан для вдыханий с целью уменьшения болей, а в 1795 годк Томас Беддоус создал в Клифтоне (Бристоль) так называемый Медицинский пневматический институт для лечения различных лёгочных заболеваний газами, или, как тогда их называли, искусственным воздухом (рис. 4).

² Ресивер – приемник газа

Лечили не только лёгочные заболевания, но и такие душевные недуги, как меланхолия. Вдыхание паров эфира продолжало оставаться драгоценным средством в руках врачей, хотя они и пользовались им далеко не с целью вызвать анестезию при производстве хирургических операций. Уоррен (Warren) и

Вулкомб (Woolcombe) в начале XIX столетия пробовали лечить чахотку вдыханиями паров эфира. Англада (Anglada) из Монпелье при помощи того же средства исцелял невралгические боли [17].

Рис. 4. Thomas Beddoes (1760–1808) — английский учёный: химик, медик, философ

Описывая метод вдыхания эфира, разработанный врачом Робертом Джоном Торнтоном (Robert John Thornton, 1768–1837), примерно в 1795 году, Беддоус сообщал: «Способ вдыхания очень прост. Две чайные ложки эфира помещают в чайник. Его держат возле свечи, а большой палец накладывают на носик. Когда пар начнет давить на палец, его (носик) подносят ко рту и втягивают воздух в легкие. Это повторяется до тех пор, пока не будет поглощено всё, или пока не наступит легкость». Беддоус добавил предупреждение о том, что «пары эфира воспламеняются на воздухе» [18].

После того как Гемфри Дэви (Humphry Davy, 1778–1819) продемонстрировал в Пневматическом институте (суперинтендантом которого он стал в 1798 году в возрасте 19 лет), что вдыхание закиси азота, помимо других, более весомых физиологических соображений, способно вызывать состояние, приятное для субъекта и развлекающее зрителей, «веселящий газ» стали очень часто вдыхать для развлечения.

В 1818 году великий английский естествоиспытатель Майкл Фарадей (рис. 5) сообщил о сходстве действия при вдыхании закиси азота и паров эфира [19]:

«Вдыхание паров эфира, смешанных с обычным воздухом, приводит к эффектам, очень похожим на те, которые вызывает закись азота.

Удобный метод определения эффекта достигается введением трубки в верхнюю часть флакона, содержащего эфир, и дыханием через нее; стимулирующий эффект сначала ощущается в надгортаннике, но вскоре очень сильно ослабевает, затем обычно возникает ощущение полноты в голове, а также ряд эффектов, сходных с теми, которые вызывает закись азота. При опускании трубки во флакон при каждом вдохе вдыхается больше эфира, эффект наступает быстрее, а ощущения становятся сходными с действием газа...»

«При проведении подобных экспериментов необходимо соблюдать осторожность. В результате неосторожного вдыхания эфира, один джентльмен был введен в очень летаргическое состояние, "продолжавшееся с периодическими перерывами более тридцати часов, и сильное угнетение духа; в течение многих дней пульс был настолько снижен, что возникали значительные опасения за его жизнь"» [19].

Рис. 5.

Michael Faraday – английский физик-экспериментатор и химик (Фотография Henry Dixon & Son Ltd)

В 1839 году фармаколог Джонатан Перейра (Jonathan Pereira, 1804–1853), сообщил о том, что «химик Букке (Bucquet), который умер от рака толстой кишки, сопровождавшегося воспалением желудка и всего кишечника, перед смертью ежедневно принимал пинту³ эфира, чтобы облегчить свои мучительные боли». Говоря о вдыхании паров эфира, Перейра отметил его применение «при спазматической астме, хроническом катаре и одышке, коклюше, а также для облегчения последствий, вызванных случайным вдыханием газообразного хлора». Он заявил, что физиологические эффекты «не были определены», и описал, как после введения пятнадцати капель молодому кролику его смерть наступила через час. «Симптомами были неспособность двигаться, явная склонность ко сну, за которой следовала неспособность поддерживать вертикальное положение, случайные судорожные движения, скрежет зубов и бесчувственность» [20].

«ЖИВОТНЫЙ МАГНЕТИЗМ» В МЕДИЦИНЕ И МЕСМЕРИЗМ В ХИРУРГИИ

Месмеризм, или учение о так называемом «животном магнетизме», является одной из самых удивительных и ярких страниц в истории медицины. Для анестезиологов-реаниматологов история этого учения представляет огромный интерес в связи с имевшим место в начале XIX века распространением месмеризма в хирургии как метода обезболивания [12, 21, 22].

Учение об анестезии сошло с научной дороги и затерялось в мистическом тумане, окружающем явления магнетизма и гипнотизма. В дополнение к подлинным труженикам, внесшим весомый вклад в развитие науки, было много «псевдонаучных» мыслителей, которые спекулировали, часто главным образом для собственной выгоды, о причинах и способах лечения болезней. Одним из них был Франц Антон Месмер (рис. 6), который представил доктрину витализма [12, 21]. Месмер в 32-летнем возрасте получил степень доктора медицины в Венском университете в 1766 году, защитив диссертацию по теме «De planetarum influxu» («О воздействии планет») [22]. Витализм был основан на предположении, что некоторые люди обладают способностью передавать так называемые «заряженные силы космических энергий». Эти «космические энергии» были замечательны тем, что они изгоняли боль и страдание. Месмер впервые использовал магнит в качестве инструмента для передачи космической энергии в тело больного человека. Он добился замечательного успеха с магнитом, и вскоре тысячи пациентов пришли к нему, чтобы получить жизненную энергию. Месмер вскоре обнаружил, что лечить всех своих пациентов индивидуально невозможно, поэтому он взял деревянный жезл и, совершая над ним пассы, вложил в него магнитную энергию. Направляя жезл на несколько пациентов, он утверждал, что может вылечить одновременно многих [12].

³ 1 английская пинта = 0,56826127 литра.

Рис. 6. Franz Anton Mesmer (1734–1815) — австрийский врач, создатель учения о животном магнетизме («месмеризме»), которое получило довольно широкое распространение в начале XIX века как метод хирургического обезболивания

Позже Месмер заявил, что сила исцеления исходит из его собственного тела, и впоследствии были получены такие же положительные результаты. Эта старая целительная сила прикосновения была переименована в «животный магнетизм» (рис. 7). Мода на Месмера с невероятной скоростью захлестывала Париж. В числе его пациентов было много влиятельных людей, известных писателей и

аристократов. Золото текло к Месмеру рекой. Основными же его пациентками были восхищавшиеся его мужественной внешностью и манерами дамы из высшего света, страдавшие истерией [22, 23]. Какими бы абсурдными ни были идеи Месмера его уверенность разделяли многие высокопоставленные лица того времени, в том числе Мария Антуанетта, герцог Бурбонский и Лафайет, который рекомендовал идеи Месмера Америке [12].

Рис. 7. Месмер практикует животный магнетизм. Из книги Hollander, Eugen: «Карикатуры и сатира в медицине. Изд. 2. Штутгарт, Фердинанд Энке, 1921 [12]

В технике лечения он полностью сохранил свои прежние волшебные приемы и хитрые приспособления. Он не посвящал никого из венских врачей в тайну своего лечения. Мудрено ли в таком случае, что в академических кругах он приобрел прочную репутацию шарлатана? Иначе и быть не могло [22, 23].

Одну из самых ранних операций в магнетическом сне выполнил в 1821 году профессор гинекологии из Париже Жозеф-Клод-Антельм Рекамье (Joseph-Claude-Anthlme-Récamier (1774–1852).

Аналогичные операции были проведены в других клиниках под руководством барона дю Поте (du Potet). Одна операция, в частности произвела большую сенсацию, а именно операция М. Жюля Клоке (рис. 8), одного из самых выдающихся парижских хирургов своего времени. О ней сохранились достоверные сведения, поскольку он докладывал об этой операции в Медицинской академии 16 апреля 1829 года:

Рис. 8. Jules Germain Cloquet (1790–1883) — французский врач и хирург, член Парижской академии наук

«Пациентка, женщина 64 лет, страдала раком правой груди со значительным увеличением подмышечных желез, что причиняло ей боль и нарушало сон, поэтому лечащий врач, доктор Шаплен (Dr. Chapelin), лечил ее месмеризмом. Именно он предложил мистеру Клоке провести операцию, пока пациентка находится под действием месмеризма. Операция была назначена на воскресенье, 12 апреля. За час до операции пациентка пошла на мессу, как это было принято каждое воскресенье. Когда М. Клоке пришел в 10 часов утра, он обнаружил, что пациентка сидела раздетая в кресле в состоянии месмерического сна. Врач поддерживал правую руку пациентки, а левая была опущена на бок. Месье Пайе (M. Pailleux) из больницы Сент-Луиса отвечал за инструменты. Разрез был сделан от подмышечной впадины до внутренней поверхности груди, как сверху, так и снизу; затем опухоль была удалена, а увеличенные железы иссечены. Операция длилась двенадцать минут [24].

Теперь начинается самое интересное:

«В течение всего этого времени пациентка спокойно общалась с хирургом и не подавала ни малейших признаков чувствительности. Никаких движений ни в конечностях, ни в чертах лица; дыхание и голос не изменились, пульс не изменился». После наложения лигатур рана была соединена лейкопластырем и перевязана. Пациентку уложили в постель

и оставили в состоянии месмеризма на сорок восемь часов. Первую повязку сняли в следующий вторник; а при обработке и перевязке раны не было ни чувствительности, ни боли, а пульс имел свой естественный ритм.

После перевязки доктор Шаплен разбудил пациентку. Дама оставалась невозмутимой, но, когда ей сказали, что ее прооперировали, и, увидев рядом своих детей, она проявила сильное волнение, которое было подавлено тем, что ее немедленно снова погрузили в сон [25].

Когда Клоке сделал этот отчет в Академии медицины, Лисфранк (Lisfranc), также знаменитый хирург, встал и заявил, что Клоке, должно быть, либо самозванец, либо обманщик. Это мнение, однако, не удержало других от проведения операций в аналогичных условиях. На другом заседании Медицинской академии, 24 января 1833 года, доктор Ж.Э. Уде (Dr. J. E. Oudet) сообщил, что в месмерическом трансе ему удалили несколько зубов; но он был воспринят с таким же недоверием, как и Клоке. Однако через несколько лет отношение французских медиков изменилось: 10 марта 1841 года, хирург-дантист доктор Тальбот-Дескурти (Dr. Talbot-Descourty) прооперировал в Париже пациента в месмерическом состоянии в присутствии декана медицинского факультета и других выдающихся медиков.

В Англии в то время также часто производилось удаление зубов под месмерическим воздействием; например, дантистом из Портсмута Мартином (Martin) в 1841 году, и практикующим врачом из Саутгемптона Ридо (Rideaux), который опубликовал пять таких случаев в 1842 году. В 1844 году доктор Джон Эшбернер (Dr. John Ashburner) ... месмеризировал девушку для г-на Томса (Toms), дантиста больницы Мидлсекса, который удалил сразу восемь зубов. В этот период в Англии и Шотландии было много искренних сторонников месмеризма, таких как Грегори (Gregory) и Мэйо (Mayo), оба стипендиаты Королевского общества; Колхаун (Calhoun) и другие, но лидером месмерического движения был доктор Джон Эллиотсон (рис. 9), также член Королевского общества и один из самых выдающихся врачей своего времени. Помимо того, что он читал лекции по медицине в Лондонского университета, он был одним из основателей

больницы Университетского колледжа, президентом Королевского медицинского и хирургического общества, первым врачом, применявшим аускультацию с помощью стетоскопа, и одним из тех, кто обогатил Британскую фармакопею несколькими новыми лекарствами. Демонстрация месмеризма в 1829 году Ченевиксом (Chenevix), членом Королевского общества, впервые привлекла внимание Эллиотсона к этой теме, но только после посещения выставок барона дю Поте в 1837 году он приступил к собственным исследованиям. Эллиотсона всячески пытались заставить отказаться от этой темы, а когда он не захотел от нее отказаться, на него посыпались ругательства и язвительные замечания, и Совет больницы Университетского колледжа был вынужден запретить практику месмеризма в больнице, в результате чего в 1838 году Эллиотсон покинул свой пост [24].

John Elliotson

Рис. 9. John Elliotson (1791–1868) — английский врач

В результате усилий Эллиотсона были созданы «месмерические лазареты» в Эдинбурге, Дублине и других городах, и многие хирургических операций безболезненно проводились на загипнотизированных пациентах. Только в Эксетере хирург Паркер (Parker) провел 200 операций. Брошюра с описанием этих операций была опубликована в 1843 году («Многочисленные случаи хирургических операций без боли в месмерическом состоянии»). Автор: Джон Эллиотсон). Наиболее интересным случаем была ампутация ноги выше колена, выполненная в

окружной больнице Уэллоу (Ноттингемшир), и представленная на рассмотрение Королевскому медицинскому и хирургическому обществу Лондона в 1842 году. В роли гипнотизера был мистер У. Топхэм (W. Topham), адвокатом Миддл Темпл (Middle Temple), хирургом У. Сквайр Уорд (W. Squire Ward) [24].

Неудивительно, что попытки хирургов в клинике Альфреда Вельпо (рис. 10) и дальнейшие опыты подобного рода не убедили в безболезненности выполнения различных операций.

Рис. 10. Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau (1795–1867) — французский анатом и хирург

В XIX веке, наверное, не было более активного сторонника применения месмеризма для хирургического обезболивания, чем шотландский хирург Джеймс Эсдейл (рис. 11), и, скорее всего, именно он и выполнил больше всех операций под гипнозом.

Рис. 11. James Esdaile (1808–1859)

После окончания медицинского факультета в Эдинбурге в 1830 году Эсдейл уехал для продолжения своей врачебной практики в Восточную Индию. Во время учёбы он увлекся идеями популярного в Европе в начале XIX века «месмеризма», и его не покидала мысль попробовать провести обезболивание операции с помощью месмерического воздействия.

В 1845 году он возглавил госпиталь для индийцев в Хугли, где 4 апреля сделал первую операцию на «месмеризированном» пациенте. Успех был полный, и Эсдейл продолжал активно использовать гипноз в своей хирургической практике. Это позволило ему 22 января 1846 года опубликовать в журнале *Zoist* (1845, № 3, р. 380–389), основанном доктором Джоном Эллиотсоном, материалы о 73 больших и малых операциях, выполненных под гипнозом. В числе этих безболезненных операций, выполненных Эсдейлом за 8 месяцев, значатся различные операции, включая три удаления зубов.

Когда Джеймс Эсдейл сделал доклад о первой сотне своих операций под гипнозом, генерал-губернатор Бенгалии учредил специальную комиссию для проверки деятельности Эсдейла. На основе заключения комиссии было решено предоставить Джеймсу Эсдейлу небольшую больницу в Калькутте для продолжения этих исследований и дальнейшей проверки метода. Эта больница в Калькутте просуществовала с ноября 1846 по декабрь 1847 года, когда она была закрыта вопреки вполне благоприятному отзыву, который был сделан медицинской комиссией, присланной губернатором. Эсдейл был назначен в больницу *Sukeas Lane*, где и проработал, занимаясь месмеризмом вплоть до своего отъезда из Индии в Шотландию в 1851 году. Он выполнил здесь больше тысячи операций под гипнозом, в том числе около трёхсот больших вмешательств, считая ампутации, камнесечения, гидроцеле, катаракт и удаления гигантских слоновых опухолей мошонки (рис. 12).

Рис. 12. Обложка книги Джеймса Эсдейла «Месмеризм в Индии» с описанием проведенных им операций под гипнозом. Ил. с сайта Календарь Critical <http://critical.ru/calendar/0602Esdaile.htm>

Эсдейл четырежды опубликовал свои наблюдения и достижения отдельными изданиями, вышедшими в Индии; они регулярно печатались в журнале *Zoist*. Но в № 4 журнала (1846–1847 гг.) главный редактор Джон Эллиотсон опубликовал письмо, пересланное ему от доктора Эшбернера. Оно было адресовано мисс Эджеворс в Америку и содержало в себе довольно подробное описание совершенно безболезненного удаления двух зубов у некой Лиззи в Бостоне под «эфирным газом».

Итак, эфирный наркоз не только стал реальностью, но и Эсдейл начал его испытывать, как только узнал о нём. Большой интерес представляет следующая цитата из публикации Эсдейла в № 5 журнала *Zoist*: «Осторожными дозами и, зная лучшие antidotes, мы, я думаю, скоро достигнем безопасного способа обеспечивать нечувствительность даже при самых ужасных хирургических операциях... Ведь применение месмеризма в хирургии началось только за последние годы и значительно выдвинулось вперёд главным образом с целью продемонстрировать воочию значение этого жизненного агента. Главное же поприще, на котором разыграется вся его польза, есть лечение внутренних болезней, где часто он приходит к нам на помощь тогда, когда остальные ресурсы неэффективны». Такое признание со стороны Эсдейла довольно неожиданно. Могли ли думать, что тот самый хирург, который сделал больше всех хирургов в мире операций под гипнозом, и который заполнял страницы журнала *Zoist* всё

новыми и новыми статьями о безболезненных операциях, сам заявит, что применение месмеризма в хирургии делалось главным образом в целях пропаганды и что затрата многих часов на достижение гипноза самим им будет расцениваться как «чёрная работа»? [25].

Разумеется, не эти мотивы были главными, чтобы месмеризм в скором времени полностью уступил место наркозу эфиром и хлороформом. Основная причина заключалась в том, что эфирный и хлороформный наркоз обеспечивали полное и быстрое обезболивание всем оперируемым подряд, а не одним лишь лицам, поддающимся гипнозу.

Работа в Индии прославила его тем, что безболезненно провел 261 крупную операцию (ампутация ног, рук, бедер, ущемление грыж, паразитарные опухоли мошонки, рак). Чтобы лучше оценить эти результаты, которые нам кажутся и по праву впечатляющими, их следует поместить в контексте времени. В середине XIX века хирургическая смертность составляла от 30 до 50%. Благодаря животному магнетизму (название, которое предшествовало гипнозу) уровень смертности, достигнутый Эсдейлом во время его вмешательства, составил 6%! К комфорту добавилась выживаемость. И это притом, что не были открыты антибиотики и неизвестны реаниматологи. Этот терапевтический опыт, который длился с 1845 по 1851 год, является единственным, который существовал в таком масштабе, и он войдет в историю медицины и «животного магнетизма» [26, 27].

Джеймс Эсдейл, в отличие от другого лидера «месмеризма», Джона Эллиотсона, не был одержим одной идеей и не стал её рабом. Главная ошибка Эллиотсона, как в своё время и Месмера, заключалась в том, что сложные и самые разнообразные вопросы патогенеза различных болезней он рассматривал односторонне, стремясь схематизировать, унифицировать причины заболеваний и лечить их

универсальным средством. Это классическое заблуждение, к сожалению, дожившее вплоть до наших дней, и пример распространённого в медицине явления, когда, увлекшись интересной, но односторонней собственной концепцией, авторы теряют самокритику, перестают принимать чужие доводы и превращаются в фанатиков своей идеи (рис. 13).

Рис. 13. «Месмерические сеансы». Как это было в XIX веке. Ил. с сайта Календарь Critical

Впервые эфирный наркоз применил Кроуфорд У. Лонг (рис. 14) 30 марта 1842 году при хирургической операции. Об удивительных свойствах эфира Лонг узнал ещё во время своей учёбы в медицинской школе университета Пенсильвании. В то время среди молодых людей были довольно рас-

пространены «эфирные шалости» (*ether frolics*), когда они «нанюхивались» эфиром с целью достижения эйфории и веселья. Впоследствии наблюдательный врач К. Лонг решил использовать анальгетический и наркотический эффекты эфира в своей практике.

*Рис. 14. Crawford Williamson Long в возрасте 26 лет.
Портрет, сделанного через несколько месяцев
после первого применения эфира в качестве анестетика [12]*

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Зильбер, А.П. Врачи-грозунты. Очерки о врачах, прославившихся вне медицины. Санкт-Петербург: Арка, 2013. 460 с.
2. Encyclopedia Britannica. Ed. 9, 1888, v. 8, p. 568. Cit. Keys 1945.
3. Reisch, M.S. Ether. Purpose: Typical Anesthetic. American Chemical Society. June 20, 2005;83(25). Text: electronic. URL: <https://cen.acs.org/articles/83/i25/Ether.html>
4. Sharma, K. The Chemistry Notes. Diethyl Ether: Structure, Preparation, Properties, Reactions, Uses, Health Hazards. July 3, 2023. Text: electronic. URL: <https://thechemistrynotes.com/diethyl-ether-preparation-reactions-uses/>
5. Paracelsus: Opera medico-chimica sive paradoxa ... Franckfurt, 1605. p. 125.
6. Davison, M.H.A. The discovery of Ether. Anæsthesia. 1949 Oct;4(4):188–193. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1949.tb05840.x>
7. Jay, M. Psychonauts: Drugs and the Making of the Modern Mind. 2023: Yale University Press, 376 p.
8. Parker, S. Kill or Cure: an Illustrated History of Medicine. London DK. 2013. 400 p.
9. Leake, C.D.: Valerius Cordus and the discovery of ether. Isis. 7:14–24, 1925.
10. Tallmadge, G.K.: The third part of the De Extractione of Valerius Cordus. Isis. 7:394-41 x, 1925.
11. Gessner, C. De Artificiosis Extractionibus, Strassbourg, press of I. Rebelius, 1561.
12. Keys, T.E. The history of surgical anesthesia. Reprint of the 1996 edition published by Wood Library-Museum of Anesthesiology, Park Ridge, IL 193 p.
13. Frobenius, W.G. An account of a spiritus vini aethereus, together with several experiments tried. Phil. Trans. 1729;36 (413): 283–289. <https://doi.org/10.1098/rstl.1729.0045>. S2CID 18 6207852
14. Duncum, B.M. Ether anaesthesia 1842-1900. Postgrad Med J. 1946 Oct; 22(252): 280–290. <https://doi.org/10.1136/pgmj.22.252.280>
15. Turner, M. An account of the extraordinary medical fluid called aether. 2nd Edition. Liverpool: John Sadler, 1761, 16 p. Text: electronic. URL: <https://www.milestone->

books.de/pages/books/003390/matthew-turner/an-account-of-the-extraordinary-medicinal-fluid-called-aether

16. Slatter, E.M. The evolution of anaesthesia. 1. Ether in medicine before anaesthesia. *Brit. J. Anaesth.* 1960 Jan;32: 31–34.

<https://doi.org/10.1093/bja/32.1.31>

17. Столяренко, П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности): монография. 2-е изд., перераб. и доп. Самара: Офорт; СамГМУ, 2010. 342 с. <https://doi.org/10.17513/np.382>

18. Beddous, T. Considerations on the Medicinal Use of Factitious Airs. *Ann. Med. (Edinb.)*. 1796; 1: 245–265.

19. Faraday, M. Effects of inhaling the vapors of sulphuric ether. *Quart. J. Sc. and the Arts. Miscellanea (art. XVI)*. 1818;4:158–159.

20. Pereira, J. Aether Sulphuricus – Sulphure Ether. In: *The elements of materia medica comprehending the natural history, preparation, properties, composition, effects and uses of medicines*. London, 1839, p.

206–215. Text: electronic. URL: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/190681#page/232/mode/1up>

21. Fulop-Miller, R. *Triumph over pain*. Translated by Eden and Cedar Paul. New York, The Literary Guild of America, Inc., 1938. 438 p.

22. «Животный магнетизм» в медицине и mesmerизм в хирургии. Text: electronic. URL: <https://www.critical.ru/calendar/2305Mesmer.htm>

23. Юдин, С.С. Избранные произведения. Вопросы обезболивания в хирургии. Москва: Медгиз, 1960. 322 с.

24. Hollander, B. Hypnosis and Anesthesia. *Proc. R. Soc. Med.* 1932 Mar;25(5):597–610. [PubMed].

25. Cloce, J. *Bull. de l'Acad. de Med.*, Vol. II, p. 370. Paris, 1829.

26. Esdaile, J. 1. Removal of a Breast. *J. Zoist of Cerebral physiology & Mesmerism*. March, 1845, to January, 1846; 3: 380–389. Text: electronic. URL: https://books.google.ru/books?id=0QNYAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

27. Esdaile, J. *Psy-Sarthe*. Text: electronic. URL: https://www.psy-sarthe.com/?page_id=459